

Cefaleas de Origen Vascular y su Tratamiento Homeopático

Dr. Carlos Falcón Aguilera
México, D.F.

Introducción

En el ser humano ocurren una serie de cambios biológicos autónomos de los que el individuo ni siquiera se da cuenta; el dolor de cabeza rara vez puede considerarse como una enfermedad, ya que la mayoría de las veces sólo es un síntoma, un efecto producido por una causa, que, casi siempre es producida, o agravada por el "stress".

El actual "Homo Sapiens" seguirá sufriendo las consecuencias de su mal adaptado mecanismo de supervivencia mientras no aprenda a relajar mente y cuerpo, o no pueda adaptarse a una sociedad diferente y cambiante; sociedad conflictiva en la que la perspectiva del futuro es inquietante, en la que millones de individuos piensan como víctimas, son víctimas, sufren de constantes y desordenadas descargas sinápticas, contaminación neuro-ambiental alta y evidente-

mente peligrosa, como se desprende de estudios realizados por Psicólogos y Sociólogos de diversas Universidades Norteamericanas en zonas densamente pobladas, particularmente por grupos étnicos minoritarios en los que se registran los más altos índices de criminalidad de los Estados Unidos o por presiones sociales producto del dominio que ejercen en el mundo contemporáneo los valores materiales, la alta competitividad, la guerra, el fraude, la mentira y la astucia del hombre para explotar al hombre, situaciones en las que el "mecanismo de alarma" reacciona continuamente y produce "Stress".

Clasificación

La migraña, la *cefalea de Horton* y la *cefalea vascular tóxica* son los tipos más comunes de cefalea vascular a los que me referiré en este trabajo.

El término **CEFALEA VASCULAR** se emplea cuando se hace referencia a un dolor de cabeza asociado con pulsación aumentada y vasodilatación de las arterias craneanas, sobre todo en el área de las carótidas externas, aunque también puede ocurrir vasodilatación intracraneana. El intenso dolor de una cefalea vascular es producido por la dilatación de las arterias que, al aumentar su diámetro, hacen presión contra estructuras muy sensibles que producen dolor.

Migraña

Es una palabra de origen Francés, derivada del vocablo griego *hemicraneia*, que significa afección de la mitad de la cabeza. La *migraña* ha sido estudiada y padecida desde que la humanidad tiene palabras para referirse a ella.

En la historia de la Medicina, hechos remotos demuestran que, desde tiempo inmemorial, el hombre ha buscado sus causas y mecanismos sin éxito. Existen referencias de sus estragos en escritos sumerios de hace más de 6,000 años, así como en escritos Egipcios que datan de la época de los Faraones, aproximadamente 1,400 años antes de Cristo. Desde entonces se hablaba de *fórmulas* para su tratamiento, incluyendo unguentos para el cuero cabelludo, prepa-

rados a base de piel de hipopótamo y semillas de amapola. Tres mil años después, el tratamiento de la migraña no había mejorado gran cosa, ya que en los años 1,600 y 1,700 se seguía hablando de fórmulas especiales para su cura, entre las que se encontraban transfusiones de sangre, sangrías, polvos de mercurio, baños termales y pócimas de los charlatanes de aquella época.

Se la ha considerado un padecimiento heredofamiliar, a menudo iniciado con la pubertad y caracterizado por *cefalalgias paroxísticas*, en general *hemicraneales* con *hiperestesia sensorial generalizada* y que se acompañan de síntomas típicos diversos, por ejemplo, es un dolor de cabeza que impide comer, pues suele ser nauseoso y evoluciona con irritabilidad sensorial que obliga a dormir o permanecer en un cuarto con poca luz y escaso ruido. El dolor de cabeza o cefalalgia es una de las dolencias más extendidas del mundo actual, padeciéndola cerca del 10% de la población urbana; es el malestar corporal más frecuente. Para combatirlo, el público efectúa por su cuenta el frecuente abuso de medicamentos antiálgicos, consumiendo por esto varias toneladas de analgésico-antipiréticos que contienen sobre todo salicílicos, piramidón y fenacetina, no siempre inofensivos, pues causan

agranulocitosis y anemias, ulcus y hemorragias gástricas, nefritis intersticiales y hábito.

Los accesos tienen una fase prodrómica de vasoconstricción seguida de vasodilatación arterial dolorosa en las ramas de la carótida externa.

Este padecimiento muestra cierta preferencia para los sectores elevados de la sociedad y afecta más a menudo al sexo femenino que al masculino. En las mujeres hay además, con frecuencia, alteraciones de la menstruación y mayor número de crisis en el premenstruo y al aproximarse al climaterio. No siempre se trata de individuos neurodistónicos y el padecimiento en ocasiones suele desaparecer con la edad (hacia los cincuenta años). Se han considerado como rasgos personales psíquicos: tendencia a ser ambiciosos e intelectualizar; rígidos, de ánimo tenso y meticuloso; poco expresivos pero sensibles a las críticas, con fáciles desalientos y depresiones con temores y dudas; hiperestésicos a los estímulos y poco tolerantes para el ambiente.

La migraña incide más en mujeres generalmente delgadas, no muy altas, limpias, exigentes consigo mismas y su familia, inteligentes, rápidas y con propensión a la astenia matutina, y al abuso del café. En algunas mujeres aparece o se incrementa con la menopausia.

Después de los 65 años es excepcional; pocas veces se registra en mujeres obesas y apáticas.

Los accesos dolorosos suelen comenzar antes del mediodía, consistiendo en dolores de cabeza violentos, localizados con más frecuencia del lado izquierdo, y con preferencia, en las regiones frontal, ocular y temporal. A veces sufren ambos lados de la cabeza, o el dolor va del uno al otro. Al contrario del neurálgico, el dolor de la migraña tiene carácter continuo, no intermitente; su intensidad aumenta poco a poco, hasta ser muy grande y persiste durante varias horas, para luego declinar paulatinamente.

PROFILAXIS.- Estriba en medidas de carácter general: evitación de alcohol y la nicotina, vida regulada, supresión de sobrecargas psíquicas, cambio de clima, deportes, hidroterapia, auto-educación, yoga. Como medidas generales durante los accesos, se recomienda reposo absoluto en una habitación oscura y silenciosa ya que la migraña es una afección que puede incapacitar al individuo durante varios días. Enfermedad que únicamente comprenden los que la sufren, los que saben lo mucho que se descompone el resto del organismo cada vez que se presenta el ataque de esta cefalea vascular.

Algunos especialistas suelen

llamarla *Enfermedad familiar*, debido a que la persona que sufre de migraña generalmente tiene uno o varios familiares cercanos (padres, hermanos, tíos, primos o abuelos) con un largo historial de dolor de cabeza crónico.

Cefalalgia Histamínica de Horton

También se ha denominado Neuralgia de Horton, Eritroprosopalgia de Bing, Cefalea de Bing, Neuralgia de Harrys, Neuralgia Periódica Hemicraneal o Migraña Roja. Se trata de ataques de dolor de cabeza hemicraneal, de comienzo más rápido y de menor duración que los de la migraña, pero intensísimos y estrictamente localizados en la región frontotemporal, acompañados de lagrimeo y generalmente de rinorrea unilateral, enrojecimiento de la cara (de ahí viene el nombre de migraña roja), sobre todo frontal, sien y ojo del lado dolorido, con abundante sudor. Los ataques, que suelen ser varios seguidos, se presentan preferentemente por la noche o cuando el enfermo está en posición horizontal y cursan en fases, con períodos de remisión intercalados, por lo general largos. Este síndrome tiene predilección por el sexo masculino y a menudo se le confunde con la neuralgia del trigémino.

Se distingue de la jaqueca o

migraña habitual por la falta de antecedentes familiares y de fase premonitoria de vasoconstricción cerebral. Este desarreglo de origen vascular, aunque parecido en su mecanismo fisiológico al de la migraña, sigue desconcertando a científicos y especialistas por sus extrañas peculiaridades y rebeldía ante cualquier tratamiento. Es una de las incógnitas en plena actualidad, en que aún se desconoce su verdadera patogenia y su etiología, y no se ha encontrado un tratamiento seguro para su manejo y control. No obstante, se han descubierto una serie de rasgos curiosos y coincidentes en las personas que padecen la cefalea de Horton como las siguientes:

1. El 93% de los que la padecen pertenecen al sexo masculino.
2. El 95% son fumadores que consumen más de 30 cigarrillos diarios.
3. El 91% bebe alcohol de manera regular y frecuentemente en exceso.
4. El 75% tiene los ojos de color castaño.
5. Su talla es superior al promedio general.
6. Su sangre es más gruesa que el promedio general, debido a un exceso de hemoglobina.
7. Su rostro delata rigidez y agresividad.
8. La piel de su cara es áspera, de

gruesa textura y con abundantes y profundas arrugas.

Algunas de estas características son prueba de conducta obsesivo-compulsiva, suficiente para mantener al individuo por tiempo indefinido, en donde el eje neuroendocrino se convierte en la génesis de cambios bioquímicos que favorecen el desarrollo de múltiples enfermedades, entre las que indudablemente se encuentran la cefalea de Horton y la migraña.

En el caso de la cefalea de Horton, en que el dolor es muchísimo más intenso que la migraña, lo que aparentemente sucede es que la vasodilatación no es tan intensa ni consistente como en la migraña, pero afecta de modo todavía no bien definido al trigémino que es el mayor nervio sensor de la cara y de la mitad anterior de la cabeza, precisamente el área en que se produce el terrible dolor, lo cual también aclara el origen del abundante lagrimeo y moqueo que se manifiesta en el lado afectado durante el ataque.

Cefalea Vasculor Tóxica

Este tipo de cefalea se produce por ingestión o inhalación de sustancias tóxicas, o por ingestión de alimentos y bebidas que en ciertos organismos se convierten en sustancias tóxicas, siendo los migra-

ñosos las personas más propensas a sufrir este tipo de cefaleas, que frecuentemente acaban convirtiéndose en el episodio doloroso de una migraña y que dura mucho más que una simple cefalea vascular tóxica.

A este tipo de cefaleas pertenecen las producidas por alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, alimentos, bebidas y contaminación atmosférica.

Saber cómo cualquiera de estos elementos puede desencadenar un episodio migrañoso, son conocimientos de valor incalculable para aquellas personas que tienen una gran sensibilidad vascular. Los medios masivos de comunicación han inundado a la sociedad moderna con sugestivos anuncios que invitan a beber una enorme variedad de vinos, cervezas y licores. Poderosas campañas publicitarias logran que sean pocos los que nunca han experimentado los efectos de una "cruda", uno de cuyos síntomas es un intenso dolor de cabeza vascular, que se intensifica con la luz, el ruido y al agacharse o mover la cabeza, pudiendo manifestarse también algunos síntomas de migraña, tales como vómitos, escalofríos y dolor de estómago.

El intenso dolor de cabeza de la "cruda" es producido por una combinación de factores, no únicamente por el efecto vasodilata-

dor del alcohol, factores entre los que podemos nombrar la fatiga de la desvelada, la falta de alimento, fumar en exceso, permanecer mucho tiempo en lugares cerrados llenos de humo, a la baja de azúcar en sangre por exceso de alcohol y las impurezas de las bebidas alcohólicas que, al ser metabolizadas en el organismo, se convierten en poderosas sustancias tóxicas y vasodilatadoras.

Algunas bebidas alcohólicas contienen más sustancias vasodilatadoras que otras, por tanto producen dolor de cabeza con mayor facilidad. El vino tinto, por ejemplo contiene tiramina, y la Champaña contiene histamina, dos poderosos vasodilatadores causantes de sin número de cefaleas vasculares.

Asimismo se convierten en vasodilatadoras algunas sustancias producto de la fermentación, tal como ocurre en la elaboración de cerveza, pulque, Whiskey (Bourbon) y ginebra. El mejor y más efectivo remedio contra este tipo de cefalea vascular es obvio.

También suele dar buen resultado inhalar oxígeno, aplicar hielo a la cabeza y tomar una taza de café concentrado.

El fumar ha sido claramente identificado como la principal causa de muerte en nuestra sociedad y como el problema más importante de salud de nuestro tiempo.

El tabaquismo definitivamente

tiene una estrecha relación con las cefaleas vasculares, ya que produce simultáneamente, vasoconstricción y vasodilatación, causas principales de un ataque migrañoso. La nicotina excita al sistema nervioso simpático (mecanismo de alarma) y produce por tanto, vasoconstricción periférica. Por otro lado, el CO₂ contenido en el humo del cigarrillo provoca vasodilatación en las arterias craneanas. En lo que respecta a la contaminación atmosférica, el aire es contaminado por gases de diversa composición y naturaleza; la mayor parte de ellos proceden de industrias que consumen combustibles fósiles durante el proceso de elaboración de sus productos. Los más conocidos son los óxidos de carbono, bióxido de carbono (CO₂), como vasodilatador.

Está además, el monóxido de carbono (CO), producido por la combustión deficiente de carbón o compuestos de carbón. Es un gas altamente tóxico y vasodilatador. Se le encuentra en ciudades con gran densidad de vehículos automotores. Ambos provocan intenso dolor de cabeza de origen vascular, especialmente en personas con antecedentes de migraña.

Los fumadores deben abstenerse de fumar, por lo menos en sitios en los que se localizan altas concentraciones de CO₂ del humo del cigarrillo y el CO ambiental, lo

que produce una mezcla oxidante peligrosísima, letal.

Después de reconocer que hasta la fecha no hay ningún tratamiento medicina o anelgésico que de manera efectiva y consistente, alivie al paciente de un ataque migrañoso una vez que éste se ha iniciado, mencionaré una serie de medicamentos homeopáticos que dan mejor resultado y nunca exponen a un peligro mayor que el producido por otras drogas y medicamentos empleados para controlar la intensidad del dolor de algunos de los tipos de cefalea vascular como los señalados.

Únicamente mencionaré algunos de los muchos medicamentos útiles en estos padecimientos:

Aconitum napellus

Acción general del medicamento. Posee una inmensa esfera de acción que involucra gran número de estados mórbidos; su mayor acción consiste en una acentuación de la actividad arterial, una marcada hiperhemia que se traduce en agitación psíquica y mental y gran ansiedad. Es el medicamento que mejor se adapta al elemento inflamatorio, al proceso de fluxión sanguínea, a la hiperhemia arterial; es el antiflogístico por excelencia (se le ha llamado "lanceta homeopática") pero que no conviene sino en el período de

formación de ese estado. Afecta igualmente los nervios sensitivos, en cuya esfera produce hormigueos, picazones, seguidos de adormecimiento. Es el gran remedio del dolor: presenta cefalea congestiva, con cabeza torpe y pesada y al nivel de la frente la sensación como si un cuerpo extraño fuese empujado fuera de la cabeza; sensación de plenitud con calor intenso como de agua en ebullición, acompañada por violentos latidos del corazón, arterias, pulso y sienes, con fiebre, agitación, angustia, miedo. Cabeza muy caliente exteriormente.

Se siente peor durante la noche, hablando, levantándose o bebiendo; mientras que mejora al aire libre. Actúa con preferencia en dolores del lado izquierdo. Violento dolor de cabeza frontal, supraorbitario; dolor de cabeza congestivo con ansiedad, agitación y cara caliente, roja, a veces con vértigo al levantarse de la posición horizontal. El pulso es lleno, duro, tenso y rápido.

Belladonna atropa

Acción general del medicamento. Actúa sobre el ojo (cuya pupila dilata), sobre las secreciones (que inhibe), sobre el sistema nervioso central (en el que tiene, según la dosis, una acción excitante o sedante) y sobre el sistema

nervioso periférico (en el que causa parálisis de los nervios que terminan en las fibras lisas). Indicado en las cefalalgias con hipersensibilidad del cuero cabelludo, especialmente en mujeres que no pueden tolerar que les alisen los cabellos, se los peinen o los corten; sensación de que los cabellos están tirantes. Los dolores de cabeza van de arriba hacia abajo; son congestivos latentes y con calor; sensación de plenitud, principalmente en la frente, occipucio y temporales. Dolores punzantes, en relación con congestión cerebral. A cada latido, parece que adentro del cráneo golpearan con un martillo; sólo el reposo calma este martilleo. Sensación dolorosa expansiva, como si la cabeza se agrandase; presión dolorosa de adentro hacia afuera. Vértigo con caída hacia atrás y a la izquierda, con cualquier movimiento en el lecho, al girar los ojos: Vértigo con latidos; hunde la cabeza en la almohada. Cara roja, caliente, hinchada y brillante. Se agrava por el tacto, al menor contacto, el ruido, sacudidas, corrientes de aire, la luz brillante o acostado horizontalmente; sensación de frío aparente después de haberse hecho cortar el cabello, por las bebidas, en la tarde, el movimiento y el ruido.

Mejora por el reposo, de pie o sentado, por aplicaciones frías, o en habitación caliente.

Coffea cruda

Llamado también *Coffea arabica*, o simplemente café, es el conocido fruto de un árbol de la familia de las rubiáceas, originario de Etiopía y Arabia, de donde fue llevado a las islas Borbón y Martinica.

Acción general del medicamento. Determina esencialmente eretismo nervioso, excitación de todas las funciones orgánicas e hiperestesia sensorial que le son muy característicos: la potencia visual se hace más sensible, el oído más sutil, el gusto más agudo, lo que aumenta la sensibilidad al dolor; los músculos son más móviles, tienen mayor tonicidad; los deseos sexuales más despiertos; hay exageración de actividad nerviosa de órganos digestivos y secretores, que produce sensación enfermiza de apetito excesivo, aumento del deseo de evacuaciones y micciones, siendo éstas más fáciles.

Congestión de cabeza con agitación mental. Cefalalgia hemisférica con sensación como de un clavo en el parietal; dolores violentos agravados por ruido, olores fuertes o narcóticos. La indicación de *Coffea* exige más nerviosidad y sujetos más sensibles y más impacientes al dolor; el trabajo intelectual y una emoción viva agravan el dolor; el reposo lo exaspera también o lo hace reaparecer; y esto se aplica particularmente a la ja-

queca esencialmente nerviosa y que aparece a menudo al despertar.

Gelsemium sempervirens

Acción general del medicamento. En casos de envenenamiento por la planta, que es extremadamente venenosa, particularmente corteza y raíces, el síntoma predominante y universal es parálisis de nervios motores. Avanzando en sus efectos tóxicos, los esfínteres se relajan, dejando pasar involuntariamente orina y materia fecal. Más tarde la respiración se hace trabajosa como si la musculatura del pecho no pudiera asegurar los movimientos respiratorios. Finalmente el músculo cardíaco cede y el enfermo muere. En cuanto al tema que tratamos los dolores de cabeza son de tipo congestivo. El dolor más violento está en el occipucio donde hay a veces sensación de latidos y martilleo. Se puede tener una sensación semejante en la base del cráneo donde cada pulsación cardíaca se siente como un martillazo. Dolores de cabeza tan violentos que no puede estar parado y debe acostarse, por estar completamente agotado, con laxitud como si estuviera paralizado por el dolor. Conviene mencionar un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar la cabeza sobre la almohada de un lado a otro. En general hay alivio

cuando está acostado, la cabeza bien calzada por la almohada y tranquilo; durante ese tiempo, cara congestionada, roja, violeta oscuro, y el enfermo está como embrutecido. El dolor es tan violento que no lo puede describir; pierde la facultad de decir sus síntomas, quedando aturdido en su cama, inmóvil con pupilas dilatadas y extremidades frías. *Gelsemium* tiene también dolores de cabeza de carácter neurálgico en temporales y arriba de los ojos, acompañados de náuseas y agravados por vómitos que de ellos resultan.

Se agrava por el tiempo húmedo, niebla, tormenta; por emociones, malas noticias, agitación nerviosa, cuando piensa en sus dolores y por tabaco.

Mejora el aire libre, por estimulantes, después de orinar abundantemente e inclinándose hacia adelante.

Glonoium

Conocida también como nitroglicerina, Glonoina o trinitrina, fue descubierta en 1847 y experimentada e introducida en Medicina por el Dr. Hering.

Tiene acción sobre la sangre, en los traumatismos y en las convulsiones.

La base de toda la sintomatología de esta droga puede resumirse en esta frase: "UNA TENDEN-

CIA A IRREGULARIDADES REPENTINAS Y VIOLENTAS DE LA CIRCULACION".

Acción general del medicamento. Violentas y repentinas irregularidades de circulación, con hiperemia cerebral activa, palpitaciones de corazón; alternativas de congestión de cabeza y corazón. Latidos dolorosos en la cabeza, sincrónicos con los latidos cardiacos y el pulso. Cefalea latente, pulsátil; se toma la cabeza entre las manos; no puede extenderse, acostarse, le parece que recibe golpes en la cabeza. Tiene sensación de que su cerebro esta hipertrofiado, pletozido, congestionado al extremo, demasiado grande para su cabeza; cada pulsación, cada latido del corazón, cada paso que da, cada ruido, le resuenan dolorosamente. Congestión intensa en la cabeza por reglas suprimidas o atrasadas; dolor de cabeza latente en lugar de reglas. Vértigos al tomar la posición vertical, al ponerse de pie, al sentarse o por la mañana. Cara roja, caliente, congestionada, a veces cubierta de sudor.

Nux vomica

Acción general del medicamento. Nux vómica, uno de los primeros policrestos, ha sido experimentado por numerosos autores homeopáticos como Hahnemann,

Pereyra, Teste, Hartmann, etc., y ha sido descrito de manera muy detallada no sólo en su larga sintomatología patogenética sino también en su acción fisiológica que han confirmado los trabajos de los médicos alópatas, sobre todo en su principal alcaloide la estrocnina.

En general irrita violentamente centros nerviosos y principalmente bulbo medular, aumentando su irritabilidad refleja. Produce impresionabilidad en toda su sintomatología, y la hipersensibilidad física y mental es una de sus primeras características.

Sensación de frío en cuero cabelludo que es muy sensible al tacto. Sensación de pesadez dolorosa en cabeza; confusión, pesadez en región frontal y supraorbital por la mañana al despertar, asociada casi siempre a náuseas; dolor de cabeza en los que abusan de placeres, asociado a hemorroides y constipación. Dolor en cualquier parte de la cabeza, pero que puede ser generalizado. Cefalea occipital, opresiva, a menudo frontal y que se extiende a la raíz de la nariz y sobre los ojos. Hemicránea sobre todo parietal, a veces temporal. Puede haber vértigos con náuseas y vómitos en la mañana al despertar; al levantar la cabeza de la almohada, la cama parece girar. Actúa mejor sobre el lado derecho. Se agrava por la mañana, al despertar, después de las comidas, al

tomar café y vino. Mejora por el reposo y por el tiempo húmedo.

Sanguinaria canadensis

Acción general del medicamento. Actúa fuertemente sobre las mucosas a las que irrita violentamente, causando extrema sequedad. Trastornos vasomotores caracterizados por enrojecimiento circunscrito de mejillas, oleadas de calor, aflujo de sangre a cabeza y pecho, distensión de temporales y sensación de ardor en palmas de manos y plantas de pies.

La cabeza es uno de los principales puntos de elección en su acción. Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causa desfallecimiento y estado nauseoso marcado que llega a vómitos; los dolores de carácter latente, en todo caso agudo, lancinantes, comienzan en la región occipital, y se extienden a toda la cabeza para fijarse finalmente en región supraorbital, generalmente derecha. En el mo-

mento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está; debe estar en habitación oscura, acostado. Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar.

Su lateralidad es derecha. Se agrava estando acostado sobre el lado derecho; de noche, por el tacto, por movimiento y por ruido.

Mejora para por el sueño, por la oscuridad, por el aire frío y por alimentos ácidos.

Conclusiones

Expuesto lo anterior y de acuerdo a mi experiencia, estoy convencido de la acción benéfica de la terapéutica homeopática. Por lo observado, la Terapéutica Homeopática es de una utilidad insospechable en beneficio de los pacientes migrañosos, por su nobleza y semejanza a las funciones propias de la naturaleza, en la cual sabemos que cada paciente responde de una manera propia a las características específicas de su individualidad. □

Historia de la Física... (Viene de la página 14.)

12. Ibid, 242.
13. John D. Bernal. Op. cit.
14. Herbert Roberts. *The Principles and art of Cure with Homeopathy*. Health Science Press. Sussex, 1942.
15. Ibid, 263.
16. Ibid.
17. Isaac Asimov *Introducción a la Ciencia*. Plaza & Janes, S.A. México, 1982.
18. Erwin Schrodinger. *What is life?* Cambridge University Press, N.Y., 1967.
19. Albert Szent-Gyorgi. *Introduction to a Sub-*

molecular Biology. Academic Press. New York and London, 1960.

20. James Stephenson. *Homeopathic Research*. Homeopathic Info. Service. American Institute of Homeopathy, 1958. p. 1.
21. James Stephenson *On Possible Field Effects of the Solvent Phase of Succussed High Dilutions*. Journal of the American Institute of Homeopathy. Sp-Oc. 1966 p. 76.
22. Ibid, 77.
23. Ibid, 83.
24. Ibid, 78.
25. Ibid, 74
26. Ibid, 83. □